

**ZOMIN TOG‘-O‘RMON DAVLAT QO‘RIQXONASI
JIZZAX VILOYATINING TABIIY VA TURISTIK MARKAZLARIDAN
BIRI SIFATIDA**

**Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
San‘atshunoslik va muzeyshunoslik fakulteti
Muzey menejmenti va madaniy turizm
ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi
Irgasheva Sojida G‘olib qizi**

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizning Jizzax viloyatida uning tabiiy potentsiali orqali hududning turistik imkoniyatlari va sayyohlarni qiziqtiradigan va o'ziga jalb etadigan jozibador brend namunalarini ko'rsatish yo'nalishlari hamda uning institutsional asoslari bayon qilingan. Xususan, tabiiy boyliklari, sayyohlarni o'z jozibasi bilan o'ziga chorlovchi Zomin tog‘-o‘rmon davlat qo‘riqxonasi tarixi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Turistik hududlar, madaniy-tarixiy meros, ziyorat, turizm, o‘rmon, bog‘, noyob hayvonot olami, obyekt, qo‘riqxona, soha, tashrifchi.

Аннотация: В статье описаны туристические возможности региона через его природный потенциал в Джизакской области нашей страны и направления показа привлекательных примеров брендов, которые интересуют и привлекают туристов, а также его институциональные основы. В частности, природные ресурсы привлекают туристов. своим очарованием Освещена история манящего Зоминского горно-лесного государственного заповедника.

Ключевые слова: Туристские территории, культурно-историческое наследие, паломничество, туризм, лес, парк, редкий животный мир, объект, заповедник, территория, посетитель.

Annotation: The article describes the tourist opportunities of the region through its natural potential in the Jizzakh region of our country and the directions of showing attractive brand examples that interest and attract tourists, as well as its institutional foundations. In particular, natural resources attract tourists with their charm. The history of the inviting Zomin Mountain-Forest State Reserve is covered.

Key words: Tourist areas, cultural-historical heritage, pilgrimage, tourism, forest, park, rare animal world, object, reserve, area, visitor.

Yurtimizda turizm sohasini strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shuningdek, hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida ichki turizmni jadal rivojlantirish, sayyohlarni mamlakatimizning madaniy-tarixiy merosi hamda tabiiy boyliklari, sayyohlarni o'z jozibasi bilan o'ziga chorlovchi hududiy brendlar bilan tanishtirish, uning asosi sifatida viza rejimining liberallashtirilishi, chet el fuqarolarini ro'yxatga olish tartibining soddalashtirilishi, turizm tarmog'ini rivojlantirish uchun imtiyoz va preferensiyalar berilishi milliy turizm salohiyatini ichki va tashqi bozorlarda samarali targ'ib qilish imkonini beradi.

Ammo, o'tkazilgan dastlabki tahlillar turizm tarmog'ini tartibga soluvchi normativ-huquqiy asosning mukammal emasligi, alohida turizm xizmatlarini ko'rsatish qoidalarining, shuningdek, rivojlangan dunyo ahlining mamlakatimiz tabiatining o'ziga xosligi, ko'plab hududlarda bahavo turistik ob'yektlar mavjudligi

to'g'risida, qolaversa, o'z jozibasi bilan o'ziga chorlovchi hududiy brendlar to'g'risida ma'lumotlar mavjud emasligini ko'rsatmoqda¹.

Shuning uchun ham turizm resursining asosi sanalgan dunyo xilma-xilligini namoyish qiluvchi turizm predmetlari faqatgina reklama, targ'ibot orqaligina xalqaro turizm ixlosmandlarini o'z domiga tortishi mumkin. O'z navbatida ta'kidlash joizki, turizm sohasining kirib kelishi va uning rivojlanishi dunyoning har qanday mamlakatiga ham nasib qilavermaydi, chunki mazkur sohaga bo'lgan turizm mahsulotlari bozoridagi unga bo'lgan talab to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy ehtiyojlar bilan emas, balki ijtimoiy ehtiyojlar bilan belgilanadi. Ijtimoiy ehtiyojlar ichida ziyoratga, rekreatsiyaga bo'lgan ehtiyoj inson ruhiyatida uy-joyga bo'lgan ehtiyojdan ham ko'ra 3 marta ko'proqdir. Mamlakatimizda mazkur sohani rivojlantirishning dolzarbligi ham shundadir. Turizm sohasining serdaromad, shuning bilan birgalikda mashaqqati kamroq faoliyat turi ekanligini e'tirof etib, mamlakatimizda mazkur sohani rivojlantirish, takomillashtirish yuzasidan tinimsiz izlanishlarni olib borish maqsadga muvofiq sanaladi.

Ana shunday yo'llardan biri - aholi gavjum, shuningdek, iqlim sharoiti mo'tadil bo'lgan hududlarda aholining turistik xizmat ko'rsatishini amalga oshirishi bilan birga aholining o'zi ham mazkur turistik mahsulotdan bahramand bo'ladigan faoliyat turlaridan biri bu turistik mehmon uylarini yaratish va shu orqali ekoturizmni, agroturizmni mahalliy brendlar sanalgan sayyohlarning kundalik ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi mahalliy sut, go'sht mahsulotlari, shuningdek, mazali milliy taomlari hisoblanadi.

Ma'lumki, turizm sohasi dunyoda hech narsa bilan alishib bo'lmaydigan sohalardan biridir. Shuning uchun ham mazkur sohani rivojlantirishga bizning mamlakatimizda ham birmuncha sezilarli ishlar amalga oshirilmogda, xususan 2019-yil 16-aprelda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining turizm to'g'risida" gi Qonuni, 2019-yil 13-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish

¹ "O'zbekiston Respublikasining turizm to'g'risida" gi Qonuni. 2019 yil 16 aprelda qabul qilingan.

chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5781 son Farmoni, 2019-yil 5-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-5611 son Farmonlari qabul qilingan bo'lib, ularga ko'ra turizm turlari, shakllari va ularning institutsional asoslari berilgan bo'lsa, ba'zi manbalarda turistik qishloq ovullarini yaratish yo'nalishlari va uning institutsional asoslari, shuningdek, hududlar kesimida turistik qishloq zonalarini yaratish yuzasidan taklif va tavsiyalar keltirilgan².

Jizzax viloyatida ham mana shunday turistik ajoyib tabiiy maskan mavjud bo'lib, u Zomin tog'-o'rmon davlat qo'riqxonasi hisoblanadi. Maskan Turkiston tizma tog'lari g'arbiy qismining shimoliy yonbag'ridan to Ko'ldoy va G'oralasoy havzalarini ishg'ol etgan. Janubiy Tojikiston bilan chegaradosh. Maydoni 15,5 ming gektar, shundan 11,2 ming gektariga archalar ekilgan bo'lib, hudud ulkan archazorga aylangan. Dastlab 1926-yilda G'oralas tog'-archa qo'riqxonasi nomi bilan tashkil etilgan. Qo'riqxonada tog' o'rmonlarini va archa biologiyasini o'rganish, archazorlarni ko'paytirish, hayvon va o'simlik turlarini saqlab qolish ishlari olib boriladi. Relyefining murakkabligi va turli iqlim tuproq sharoitlariga ko'ra, qo'riqxonada 3 o'simlik mintaqasi mavjud. Qo'riqxonada 180, hatto 400 yoshga kirgan archalar bor. Archadan tashqari Tyanshan chetani, Turkiston qayini; butalardan zirk, na'matak, uchqat, irg'ay, tobulg'i o'sadi. Qo'riqxonada hayvonot dunyosi xilma-xil. Qo'riqxonada Respublika Qizil kitobiga kiritilgan turkiston silovsini, oq tirnoqli ayiq, arhar, bars shuningdek, bo'ri, bo'rsiq, tulki, jayra, to'ng'iz va b. yashaydi. Qo'riqxonada hududida o'simliklarning 720, turli qushlarning 130, sut emizuvchilarning 37 turi, sudralib yuruvchilardan 8, baliqning bir turi tavsiflangan³.

Parrandalardan pushti shaqshaq, to'rg'ay, miqqiy, zag'cha, zag'izg'on, kaklik, bedana, boltatumshuq, govkaptar, g'urrak, turkiston ukkisi, boyqush va

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 13 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5781 son Farmoni.

³ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

boshqalar bor. Qo'riqxonada uning hayvonot va o'simliklar dunyosini o'rganish bo'yicha ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqot ishlari olib boriladi. Yuqoridagi o'ziga xos jihatlari bilan Zomin qo'riqxonasi nafaqat tub aholini, balki xorijiy turistlarning ham e'tiborini o'ziga jalb etgan. Bu xususiyati bilan ushbu hudud madaniy va tabiiy markazlardan biri sanaladi. Zomin qo'riqxonasining zamonaviy relyefini birinchi marta 1860-yillarda rus tabiatshunosi va geografi O.P. Fedchenko rafiqasi, botanik va rassom O. O. Fedchenko bilan birgalikda o'rgangan. O'shanda ham tadqiqotchilar ushbu mintaqaning floristik boyligi va o'ziga xosligiga e'tibor qaratdilar. Bu ish Rossiya Qishloq xo'jaligi vazirligining Migratsiya departamenti xodimi O.E.fon Knorring tomonidan amalga oshirildi. XX asr boshlarida bu hududda o'rmon xo'jaligi ishlari boshlandi, xususan, Zomin o'rmon dachasi tashkil etildi. 1925-yilda batafsil o'rmon xo'jaligi amalga oshirildi va 1926-yilda 8500 gektar maydonga ega Gurala qo'riqxonasi tashkil etildi. Ushbu tabiatni muhofaza qilish muassasasi 1926–1929 va 1934–1951-yillarda tanaffuslar bilan ishlagan. Gurala qo'riqxonasi mavjudligi tufayli Turkiston tizmasining tabiati har tomonlama o'rganildi. Biroq tabiatni muhofaza qilish muassasasi tugatilgandan so'ng Zomin atrofida tartibsiz daraxtlar kesish, tog' yaylovlarida chorva mollarini intensiv boqish boshlandi. Yong'inlar va brakonerlik keng tarqalgan bo'lib, bu Pomir-Olayning ushbu qismidagi tabiiy komplekslarning mavjudligini umuman xavf ostiga qo'ydi. Shuning uchun 1959-yilda belgilangan hududda xavfsizlik rejimini tiklashga qaror qilindi. 1960-yil 20-iyunda Zomin davlat tog' va archa qo'riqxonasi tashkil etildi, uning nomi ixtisoslashuvdan dalolat beradi, undagi asosiy muhofaza obyekti gulchilik jihatidan eng qimmatli va noyob bo'lgan archa o'rmonlarining tog' massivlari bo'lgan. Yangi qo'riqxonaning maydoni G'o'ralas maydonidan deyarli ikki baravar katta bo'lib, u 15,6 ming gektarga teng edi, 1983-yilda u 26,840 gektarga ko'tarildi. 1978-yilda qo'riqxonaga chegaralari yaqinida tashkil etilgan O'zbekiston SSR xalq istirohat bog'i qo'riqlanadigan hududga qimmatbaho qo'shimcha bo'ldi. Hudud katta maydon bo'lganligi uchun bufer zona vazifasini bajaradi. Zomin qo'riqxonasi tashkil etilgan vaqtda O'zbekiston SSR

O'rmon xo'jaligi vazirligi tasarrufida bo'lgan, O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tasarrufida bo'lgan Zomin qo'riqxonasi keskin kontinental iqlimi bo'lgan zonada joylashgan, biroq uning hududi o'rta va baland tog' kamarlarida joylashgani bois qo'riqlanadigan zonaning o'zi iqlimi baland tog' deb hisoblanishi kerak⁴.

Qo'riqxonada hududida 4 ballgacha bo'lgan zilzilalar kam uchraydi va bu yerda so'nggi ming yil ichida 8 magnitudali ikkita zilzila sodir bo'lgan. Paleozoy erasining metamorfik jinslari – slanetslar, qumtoshlar, ohaktoshlar qo'riqlanadigan hududning aksariyat qismida keng tarqalgan. Mezozoy va kaynozoy yotqiziqlari kamroq uchraydi. Hudud mana nechi o'n yilliklar o'tgan bo'lsa-da, hamon turistlar e'tiborida. Makonning o'ziga xos havosi, noyob tabiati va go'zal manzarasi kishini hayratga soladi, albatta. Xususan, hududga tashrif buyurganda turistlar va tashrifchilar asosan, katta hududda joylashgan Zomin davlat tog' archa qo'riqxonasi va uning tarkibiga kiradigan Baxmal o'rmon xo'jaligi, Zomin o'rmon xo'jaligi, Zomin milliy tabiiy bog'i, Kristall ko'llar, Aydar-Arnasay ko'llari, Milliy sihatgoh - "Zomin" sanatoriysiga borishni afzal ko'rishadi. Zomin milliy bog'ida dengiz sathidan 2 ming metr balandlikda "Zomin" sihatgohi joylashgan. Eng toza havo, tog'li landshaftlar, ignabargli o'simliklar - bularning barchasi kattalar va bolalarga tibbiy muolajalar o'tqazish uchun eng yaxshi sharoit hisoblanadi. Qo'riqxonada, uning noyob tabiatidan tashqari Qizil otaksoy maydonidagi g'alati shakldagi ulkan qizil toshlar, qadimiy Boboyong'oq yong'oq daraxti, Peshag'or g'ori, "Xujay serob-ota" ziyoratgohi kabi ko'plab tabiiy va tarixiy diqqatga sazovor joylar ham mavjud. Jumladan, Parpi Oyim majmuasi fikrimizning yaqqol misolidir. Haroratning keskin o'zgarishi tufayli qo'riqxonada sovuqqa chidamli daraxtlar va butalar ko'p o'sadi. Flora vakillari orasida efir moyli, meva va reza mevali, sarg'ish kabi shifobaxsh xususiyatlarga ega dorivor o'simliklar uchraydi. Zomin chakalakzorlari bo'ylab yurib, siz na'matak, yalpiz, hashaki no'xot, tarxun,

⁴ Zaaminskiy zapovednik. Obiutje svedeniya. // Zapovedniki SSSR: v 11 t. / pod red. V. Ye. Sokolova, Ye. Ye. Siroechkovskogo. – M.: Misl, 1989. – T. Zapovedniki Sredney Azii i Kazaxstana. – S. 283. (rus.)

piyoz, chinnigullar, do'landa, yorongul va boshqa ko'p narsalarni terib olishingiz mumkin⁵.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5781 son Farmoni.
2. "O'zbekiston Respublikasining turizm to'g'risida" gi Qonuni. 2019 yil 16 aprelda qabul qilingan.
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
4. Zaaminskiy zapovednik. *Общие сведения. // Zapovedniki SSSR: v 11 t. / pod red. V. Ye. Sokolova, Ye. Ye. Siroechkovskogo. – M.: Misl, 1989. – T. Zapovedniki Sredney Azii i Kazaxstana. – S. 283. (rus.)*
5. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Jizzax viloyatida turistik qishloq ovullarini yaratish yo'nalishlari va uning institutsional asoslari // *Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальном сектором экономики. Материалы XII международной научно-практической конференции 10-11 июня 2020 года. Самарканд -2020-185 с*

⁵ Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Jizzax viloyatida turistik qishloq ovullarini yaratish yo'nalishlari va uning institutsional asoslari // *Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальном сектором экономики. Материалы XII международной научно-практической конференции 10-11 июня 2020 года. Самарканд -2020-185 с.*